

João Lucas Foglietto de Souza¹.

Luiz Antônio Borri².

Luiz Carlos Gallo³.

Isabela Furlan Rigolin⁴.

OS CRIMES ELETRÔNICOS À LUZ DO DIREITO BRASILEIRO E SEUS REFLEXOS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Electronic Crimes considering Brazilian Law and Their Impacts on Personality Rights

Resumo

Com o avanço da tecnologia, especialmente da internet, surgiram inovações que facilitaram a comunicação, o comércio e até processos jurídicos eletrônicos. Contudo, essas inovações trouxeram novos crimes, os chamados crimes eletrônicos ou cibernéticos. Diante desse crescimento, é necessário analisar como a legislação penal tem respondido a esses delitos e os

Abstract

With the advancement of technology, particularly the internet, society gained access to innovations that facilitated communication, commerce, and electronic legal procedures. However, these advances also led to the emergence of new crimes, known as electronic, digital, or cybercrimes. This study examines how criminal law responds to these crimes theoretically and procedurally, and the

¹ Doutorando em Direito pela UniCesumar; Mestre em Ciências Jurídicas pela UniCesumar. Aluno Especial do programa de Pós-Graduação *strictu sensu* em Direito - Doutorado, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Mestrado, pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). jfoglietto@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-3941-4000>.

² Doutorando em Ciências Criminais na PUC/RS, Mestre em Ciências Jurídicas pelo UniCesumar. Advogado criminalista. luiz@advocaciabittar.adv.br. <https://orcid.org/0000-0001-7649-1270>.

³ Doutorando em Direito na UNIMAR, Mestre em Ciências Jurídicas pelo UniCesumar, Auditor da Receita Estadual do Paraná aposentado. luizreceita@bol.com.br.

⁴ Mestre em Ciências Jurídicas - UniCesumar; Pós-graduada em Direito Constitucional pela Faculdade Damásio; Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM); Advogada; isabela.ifr@hotmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-1308-0970>.

impactos dessa revolução digital nos direitos fundamentais, criando, por vezes, um ambiente de vigilância similar ao descrito por George Orwell em 1984. Este trabalho busca criticar a lentidão do Direito em acompanhar a rápida evolução tecnológica e discutir como novas técnicas de combate aos crimes podem violar direitos personalíssimos. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica em livros, periódicos e materiais correlatos.

resulting conflicts with fundamental rights, resembling the surveillance society described by George Orwell in 1984. The work highlights the legal system's slow adaptation to rapidly evolving technology and discusses how crime-solving techniques may infringe on individual rights. The research was conducted using a bibliographical and documentary methodology, analyzing books, articles, and related materials.

Palavras-Chave: Direito Eletrônico. Cyber Crimes. Internet. Direitos da Personalidade.

Keywords: Eletronic Law. Cyber Crimes. Internet. Personal Rights.

SUMARIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DA CORRELAÇÃO ENTRE AS NOVAS TECNOLOGIAS E O DIREITO. 3. PROBLEMATICAS ENVOLVENDO A TECNOLOGIA E A NORMATIVA PROCESSUAL PENAL 3.1. COMPETÊNCIA NA SEARA DO DIREITO PENAL EM CRIMES DIGITAIS. 4. DIRETO ELETRÔNICO E CRIMES VIRTUAIS EM FACE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. 5. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

A internet é uma inovação criada no século XX que revolucionou totalmente a sociedade mundial. Com a adesão do indivíduo ela se tornou cada vez mais robusta e abrangendo maiores localidades.

É possível hoje: acessar bancos e realizar operações instantâneas; realizar compras em plataformas online (conhecidas como E-Commerce); acessar as redes sociais, que pulverizam informações com surpreendente velocidade; etc. De forma impressionante, com a utilização desta ferramenta a sociedade se desenvolveu de forma célere.

A exponencial crescente da globalização, igualmente, está atrelada com o mundo virtual, uma vez que, como citado, ficou mais fácil o acesso das informações e serviços, deixando os indivíduos, de certa forma, mais próximos. No entanto, da mesma forma que houve a evolução tecnológica, esta proporcionou a sociedade novos tipos de crimes, fato que afetou o sistema penal brasileiro, trazendo novas questões difíceis a serem discutidas.

Tais dificuldades abrangeram o direito material penal, como: a tipificação; aplicação de pena; preenchimento de lacunas e equiparação com crimes existentes. Mas também atingiram a matéria processual penal. No que tange ao processo penal, situações como a discussão de competência, dificuldades para obtenção de provas por meio virtual, cadeia de custódia da prova digital,

autoria e materialidade delitiva são temas espinhosos que englobam a nova era do direito penal, agora também aderindo ao direito eletrônico.

É necessário também um olhar para os direitos da personalidade, e como novas tecnologias que tem revolucionado o mercado digital, inclusive de seguranças, podem realizar vulneração de direitos ditos como fundamentais, como o direito a personalidade, que de certa forma passa a ser colocado em colisão com o direito à liberdade de informação.

Desta forma, é de suma relevância desenvolver um trabalho relacionado a era digital e suas influências no direito penal e sob a ótica dos direitos fundamentais, como forma de prevenção na violação de direitos.

2. DA CORRELAÇÃO ENTRE AS NOVAS TECNOLOGIAS E O DIREITO

Diante dos avanços da tecnologia, do desenvolvimento das ciências computacionais e do advento da inteligência artificial, reflexos emergiram também nas ciências jurídicas. O direito é uma ciência social aplicada, dotada de muita subjetividade, classicismo e rigidez, diferentemente das evoluções digitais, que, por serem objetivas e exatas, culminam em um processo mais célere. Tal distinção evolutiva entre a ciência do direito e a ciência tecnológica é demonstrada pela lacuna deixada pelo primeiro em face aos avanços tecnológicos, ou seja, por suas características supramencionadas, não é possível que as ciências forenses acompanhem o crescente

desenvolvimento da tecnologia (BALDUINO, SILVA, 2020). No entanto, a tecnologia também proporcionou ao direito inovações que contribuíram para o desenvolvimento da ciência.

Ferramentas de busca jurisprudenciais, possibilidade consultar processos eletrônicos, peticionar e realizar audiências de modo virtual, entre outras contribuições, proporcionaram às ciências jurídicas, de maneira semelhante ao homem, a possibilidade de adesão aos meios digitais em suas atividades cotidianas. A intersecção entre o direito penal e o meio digital como um todo está atrelado aos crimes praticados neste espaço.

Como dito anteriormente, conseqüentemente ao aumento do uso desta ferramenta, novos crimes passaram a ser praticados, e muitas vezes em maiores escalas do que os conhecidos. Para que se tenha um bom entendimento do tema, Mário Furlanetto Neto e José Augusto Chaves Guimarães, sobre os crimes no meio da internet ponderam:

A informática permite não só o cometimento de novos delitos, como potencializa alguns outros tradicionais (estelionato, por exemplo). Há, assim, crimes cometidos com o computador (The computer as a tool of crime) e os cometidos contra o computador, isto é, contra as informações e programas nele contidos (The computer as the object of a crime).”

(FURLANETTO; GUIMARÃES, 2015, p. 63).

A lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, conhecida por Lei Carolina Dieckman que recebeu o nome da atriz em razão de o dispositivo celular desta ter sido violado e sua privacidade violada, com a disponibilização de fotos íntimas da atriz na internet.

Tal normativa promoveu alteração de artigos do Código Penal inserindo crimes relacionados ao acesso indevido a dispositivos móveis alheios, com intuito de se obter, adulterar ou destruir dados e informações do proprietário do bem, regulamentado ainda a modalidade de ação penal (arts. 154-A e 154-B); criminalizando a interrupção de serviço telemático ou de informação de utilidade pública, assim como, impedir ou dificultar o seu restabelecimento (art. 266); e equiparou a documento particular, para efeitos de falsificação, o cartão de crédito ou débito (art. 298).

A modificação legislativa indicou que, por mais que as ciências do direito sejam morosas e burocráticas em sua formação, era necessário um impulso do ordenamento jurídico para atender às demandas criadas pelas novas tecnologias. Desta forma, ficou tipificada a conduta de agentes que dolosamente invadem dispositivo informático alheio para capturar, adulterar ou destruir dados e informações de titularidade da pessoa, como no caso da atriz, em que suas fotos íntimas foram divulgadas à público.

A Lei 13.718, de 25 de setembro de 2018, e a Lei 13.772, de 20 de dezembro de 2018, respectivamente, criminalizaram:

a) o oferecimento, troca, disponibilização, venda ou exposição à venda, distribuição, publicação ou divulgação, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática, de fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual contendo cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia (art. 218-C, CP);

b) a realização de montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer registrado com a finalidade de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo (art. 216-B, CP).

Cabe salientar que por conta da internet se tratar de uma ferramenta de amplitude desconhecida devido a sua capacidade surpreendente, mesmo tipificada a conduta e aplicada ao indivíduo, até hoje é relativamente simples encontrar as fotos da referida atriz em um simples site de buscas. De forma análoga, em diversos locais tem-se cultivado uma conduta que educa a população a não viralizar conteúdos que ferem ou então violam a privacidade da pessoa.

Atualmente, a empresa de proteção cibernética Cybertípica, situada no Canadá, realiza diversas matérias e publicidades instruindo a sociedade a abolição de tais condutas. Ademais corroboram alertando a população das condutas ilícitas em dados,

onde retratam a exploração por meio de extorsão de adultos e jovens adolescentes.

Estes últimos foco de um número altíssimo no que tange à extorsão sexual, representando 40% daqueles que sofrem esse tipo de delito. (BARGHOUT, 2015). Ataques à privacidade da pessoa são crimes bastante comuns, na realidade a grande maioria dos crimes existentes na área digital tem como base os crimes que atentam de alguma forma os direitos da personalidade, sejam as violações:

a) ao direito à honra como a calúnia, injúria e difamação;

b) aos direitos inerentes aos dados financeiros tal como a clonagem de cartões; golpes com cartões de crédito e débito; e

c) aos direitos que tutelam a imagem e honra (atrelados) como a divulgação de fotos sem devida autorização; revenge porn; fotos íntimas entre outros. Percebe-se que os crimes praticados pelo meio eletrônico têm projetado ações mais danosas do que os próprios crimes praticados na realidade brasileira.

É necessário que se tenha uma potencialização na Lei Penal e um avanço grande do direito nesta seara, visto que o Direito não acompanha a evolução tecnológica como deveria ser feito, mas primariamente deve-se propiciar a difusão de informações sobre os cuidados necessários na ambiência virtual e regulamentar administrativamente e no direito civil formas de inibir comportamentos lesivos.

Devido a este retardo da normativa brasileira perante a constante inserção

tecnológica no meio social, tem se aumentado cada vez mais a lacuna da norma jurídica que deveria resguardar direitos nesta nova área. Porém, o ordenamento jurídico pátrio recepcionou duas novas leis que acabam por tutelar certos direitos individuais e conduzem o uso e a responsabilidades do indivíduo no que tange à internet e às novas tecnologias.

Primeiramente, o Marco Civil da Internet trouxe esses conceitos preliminares de utilização, princípios, objetivos, usos permitidos da internet, direitos e deveres dos usuários e, ao cenário brasileiro, uma normativa pioneira que abordava como se utilizaria a internet a partir daquele momento.

A normativa foi elaborada de modo que fossem respeitados direitos e garantias fundamentais como a liberdade de expressão e a proteção à privacidade do indivíduo, porém tais direitos são constantemente violados nos meios digitais em razão do ambiente amplo e com incertezas jurídicas. Dessa forma, o marco civil da internet visou tutelar direitos fundamentais, criando uma camada protecionista nesse cenário de novidades e desconhecimento que são a internet e os meios digitais. (TEIXEIRA, 2018, p. 107) De modo similar, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi criada com a ideologia de trazer ao ambiente digital maior proteção relativa aos dados das pessoas (físicas e jurídicas, públicas e privadas) para que se tutele o direito à privacidade de certas informações que possam ser acessadas, causando direta violação de direitos fundamentais.

3. PROBLEMATICAS ENVOLVENDO A TECNOLOGIA E A NORMATIVA PROCESSUAL PENAL

No direito processual penal também é presente a tecnologia da informação, seja na aplicação da matéria em processos de natureza criminal, mas também para o dia a dia do judiciário.

O processo eletrônico também abrange o processo penal, sendo inerente a ele seus procedimentos, assim como no Cível. Hoje sua movimentação pode ser feita por meio de plataformas eletrônicas fornecidas pelos Tribunais. Porém, o Direito Processual Penal ainda enfrenta grandes entraves com a tecnologia não no seu procedimento, mas sim em sua matéria processual. Temas como a dificuldade de colhimento de material probatório e competência são constantes na área.

3.1. COMPETÊNCIA NA SEARA DO DIREITO PENAL EM CRIMES DIGITAIS

A competência para crimes que são praticados na internet possui um certo grau de dificuldade para se finalizar devido à internet ser espaço muito incerto de se delimitar. Embora o art. 70, do Código de Processo Penal estabeleça que a competência é determinada, como regra, no local da consumação do delito, nem sempre é fácil estabelecer o local.

Fábio Tofic Simantob observa que: “questões como a do local do crime, essenciais para a determinação da competência,

assumem outra dimensão no ambiente virtual” (2012, p. 62).

Antônio Henrique Maia Lima pondera sobre a dificuldade de se estipular um local certo da seguinte maneira:

No momento em que ocorre um determinado crime na internet o que se deve observar primeiramente é onde se deu o mesmo, em qual território a ação se concretizou... o problema é que na internet fica muito difícil estabelecer uma demarcação de território, as relações jurídicas que existem podem ser entre pessoas de um país e outro e entre diferentes culturas, as quais se comunicam o tempo todo. O direito deve, portanto, intervir para proteger os litígios que eventualmente surjam nessa seara. (LIMA, 2014).

Ocorre que alguns usuários registram o endereço eletrônico em um país e sua atividade é exercida em um outro, dificultando a precisão da localização de possíveis condutas delituosas.

Desse modo existem alguns princípios que norteiam o modo de aferir a localização correta destes. Patrícia Peck Pinheiro quanto aos princípios que auxiliam a localização destes casos, afirma:

[...] na atualidade existem diversos princípios para se determinar qual será a lei

aplicável a cada caso. Há o princípio do endereço eletrônico, o do local em que a conduta se realizou ou exerceu seus efeitos, o do domicílio do consumidor, da localidade do réu, o da eficácia na execução judicial, etc... (PINHEIRO, 2002, p. 37)

Para ilustrar as controvérsias surgidas, no Conflito de Competência 197.032, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Federal em detrimento da Justiça Estadual, com fundamento no art. 109, V, da Constituição Federal, em situação na qual foi instaurada investigação policial porque pessoa não identificada invadiu, por meio da internet, servidor de dados de uma clínica médica em Manaus/AM, exigindo o pagamento de US\$ 6.500,00, por bitcoins, para a devolução dados subtraídos, em modalidade de extorsão digital conhecida como *ransomware*.

O art. 109, V, da Constituição Federal fixa a competência da justiça federal quando o delito está previsto em tratado ou convenção interacional e tem sua execução iniciada no País, e o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.

No caso examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratar-se-ia de crime previsto na Convenção de Budapeste sobre o Crime Cibernético, internalizada pelo Decreto Legislativo n. 37/2021 e promulgado pelo Presidente da República pelo Decreto 11.491/2023.

Na hipótese, o crime apurado não afetava interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresa pública federal, mas havia elementos indicativos da internacionalidade da conduta a atrair a competência da Justiça Federal, pois segundo consta do acórdão: “as investigações feitas pela autoridade policial constataram que tanto o registro como o acesso a ao menos um dos e-mails utilizados pelo criminoso, para a prática do delito, foram feitos no estrangeiro” (BRASIL, 2023).

Embora sejam inúmeros os problemas concretos que podem emergir, por certo a inserção de prática delitivas no contexto da internet exige um esforço extra do intérprete e do legislador, especialmente para suprir possíveis omissões e aprimorar a delimitação semântica dos dispositivos legais regulamentadores da competência processual penal.

4. DIRETO ELETRÔNICO E CRIMES VIRTUAIS EM FACE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Nos últimos anos, pelos desdobramentos das ciências da tecnologia, em específico as relacionadas às computacionais, novos dispositivos foram sendo inseridos no mercado.

Os *wereables* são as tecnologias ditas como vestíveis, ou seja, são dispositivos criados para serem utilizados junto ao corpo; os *smartwatches*, fones de ouvido que interagem com o indivíduo; óculos com funções inteligentes, entre outros.

Essas tecnologias vestíveis podem ser interpretadas como mecanismos desenvolvidos pelo homem, que, interagidos com a inteligência artificial, colaboram para melhorias na vida deste em modos distintos como monitoramento da saúde, desempenho melhor em algum esporte por meio dos resultados apurados pelo dispositivo, segurança em alguns casos, entre outras situações (KAUFFMAN, SOARES, 2018).

A revolução tecnológica conduziu a sociedade a novos hábitos, novos métodos de resolução dos problemas, a um remolde da rotina existente até a inserção dos inventos da ciência.

Os dispositivos eletrônicos se tornaram o principal meio de comunicação e interação interpessoal, com a proposta de aproximar os seres humanos, facilitando a comunicação e, em consequência, todos os meios de relações, e tais produtos da modernidade predominam em todos os setores do homem contemporâneo (CHAVES JUNIOR, 2019, p. 46).

A inserção tecnológica trouxe benefícios, mas também situações conflitantes para o ordenamento jurídico pátrio, tanto na questão processual, quanto na materialidade e eventuais choques de direitos personalíssimos.

Como exposto anteriormente a Lei Penal, assim como todas as áreas do direito contemporâneo, sofrem com a escassa legislação que compreende os novos ramos jurídicos, principalmente no que se refere ao direito e as tecnologias eletrônicas. Uma

análise crítica aos mencionados direitos inovadores, têm-se ao se deparar com as lacunas deixadas pela pouca evolução do direito perante os avanços tecnológicos.

Cria-se um alerta acerca disso, pelo fato de a inteligência artificial ter se mostrado ultimamente como uma facilitadora nas resoluções dos conflitos. Recentemente, foi divulgado que a China e o próprio Brasil estão utilizando de super câmeras para realizar o reconhecimento facial de indivíduos e assim realizar a autuação e até mesmo a prisão. Como pode-se analisar no texto em sequência:

O sistema de reconhecimento facial é um software que compara imagens de câmeras de segurança captadas em tempo real com imagens de bancos de dados da polícia. Quando duas imagens coincidem, um policial recebe uma mensagem do sistema para decidir se a pessoa será abordada ou não. O uso do equipamento, porém, é considerado controverso na Europa. Seus críticos dizem que não seria suficientemente preciso e feriria liberdades individuais (SANTOS, 2019).

Desta forma, levanta-se o questionamento acerca de uma possível colisão entre dois direitos que podem ser elencados como fundamentais para o ser humano.

O Direito a Liberdade, em específico, a liberdade de informação de dados que efetivariam em uma hipotética segurança, uma vez que ao formalizar o acesso dos dados de indivíduos, a real probabilidade de efetivação do poder de polícia, por exemplo, seria mais real do que praticado atualmente. E de outro lado, a privacidade individual seria colocada em questionamento pelo próprio estado, visto que suas imagens e informações, se tornariam públicas. Ressalta-se que os direitos fundamentais não podem ter sua titularidade transferida, porém podem ter provisoriamente sua suspensão, ou seja, pode ser relativizada sua efetividade.

Outro problema que pode ser levantando em relação ao reconhecimento diz respeito à legitimação de práticas racistas por meio da tecnologia, não se podendo olvidar que preconceitos podem ser transmitidos para o algoritmo.

Um exemplo clássico, seria o reality show brasileiro conhecido como Big Brother, ou similares, em que o indivíduo cessa sua privacidade de modo provisório, não definitivamente, ficando à mercê de câmeras e microfones o vigiando permanentemente até sua saída do programa. Neste caso o direito de privacidade torna-se suspenso em detrimento da condição assumida pelo seu detentor de forma consensual.

O que é proposto pelas novas tecnologias seriam inovações, que de certa forma, cessariam direitos de forma definitiva, o que é colocado de forma crítica pelos autores: George Orwell, em seu livro “1984”; e

Aldous Huxley, em sua obra denominada “O Admirável Mundo Novo”, nas quais tecem críticas aos modelos tecnológicos, mesmo muito distante de sua época. Exposto por Orwell, em seu livro dois cenários seriam possíveis.

O primeiro, chamado de Big Brother, no qual o Estado teria uma imensa força e controlaria as informações como um todo de forma ditatorial e poderosa; de outro lado, contrapondo-o, o sistema chamado Little Sister, no qual o cenário seria o inverso, a figura do estado seria vista como enfraquecida e terceirizaria seus serviços para a iniciativa privada.

A respeito disso, Tércio Sampaio Ferraz Junior, em seu livro faz uma análise sobre o pensamento de George Orwell da seguinte maneira:

No cenário do big brother, a partir do problema de combate à criminalidade digital (por exemplo, a lavagem de dinheiro), pode-se imaginar, no futuro, um Estado altamente controlador das comunicações por meio eletrônico, por meio de instrumentos como a redução do homem a um número único, capaz de identificá-lo em todos os seus documentos civis e criminais. Nesse cenário, contra a ineficiência de uma organização fundada na tripartição dos poderes, cresceria o poder de gestão

administrativa, possibilitando a instantaneidade da imposição de multas, de tributos, de medidas preventivas. Em consequência, teríamos um clima social de grande conformismo, como redução da esfera privada e certa dissolução do indivíduo em seu papel de cidadão, em troca de uma versão abstrata de cidadania (FERRAZ JUNIOR, 2009, p. 153).

Nota-se que o autor ao realizar a obra de Orwell, expõe uma situação que está em crescimento na sociedade mundial. O Estado tem ultrapassado os limites a ele impostos ocorrendo a quebra de direitos como o da privacidade, e ainda mais, como exposto a diminuição do real direito de cidadão, tratando o dever da cidadania de forma abstrata, apenas como um dado.

Outra situação apresentada pelo autor é o caso de uma existência de um regime cujo Poder Estatal é enfraquecido, denominado como Little Sister, de acordo com o pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Junior, Orwell entende:

No cenário *little sister*, haveria uma espécie de privatização das funções estatais de controle, pela progressiva comercialização dos serviços públicos, inclusive e especialmente no que se refere a bancos de

dados, tendo por consequência um enfraquecimento do poder constituído no combate à criminalidade digital, cuja prevenção se tornaria uma questão de interesse de grupos sociais, não da coletividade. Com isso teríamos um certo clima sócia de apatia, com formação de verdadeiras “seitas” eletrônicas, para não dizer “máfias”, e, em decorrência, o aparecimento de uma nova divisão de classes: os (eletronicamente) informados contra os desinformados (FERRAZ JUNIOR, 2009, p. 153).

Ainda, de maneira reflexiva, o autor segue seus apontamentos acerca da colocação de Orwell e Huxley, de modo em que se cria um paradoxo acerca dos direitos da personalidade, em foco, a liberdade e privacidade.

Passando ainda ao ordenamento jurídico pátrio uma questão importante a ser retratada sobre a proteção constitucional da privacidade em face a liberdade colocada aos novos meios tecnológicos.

Nesses cenários, que muito têm de um “admirável mundo novo”, coloca-se o foco de luz, vindo do futuro para o presente, sobre a necessidade atual de pensar (ou repensar) o tema da liberdade, à medida que a

proteção da espontaneidade individual (livre iniciativa, sigilo) contrapõe-se ao interesse público (transparência, direito à informação, repressão ao abuso de poder) de forma imprecisa, ora pendendo para o fechamento do círculo protecionista em torno do indivíduo (judicial) ...bancário, sigilo de dados como garantias radicais), ora para o devassamento por meio da autoridade burocrática (legitimação de investigação administrativa sem acompanhamento ou mesmo autorização judicial)... O dilema da proteção à liberdade em face do controle (eletrônico) da informação tem conduzido a literatura jurídica a repensar a questão constitucional da liberdade. (FERRAZ JUNIOR, 2009, p. 153).

Desta forma, reflete-se a real colisão de direitos e da própria ideologia filosófica, ao pensarmos no conceito de liberdade e de privacidade. Para que se tenha claro o conceito de Liberdade:

O homem por si mesmo é livre. A liberdade nasce juntamente com o ser humano, entretanto, são impostas restrições à liberdade do homem em razão de sua opção de conviver em sociedade.

Portanto, face a *ratio* do espírito do homem ser livre e do homem ser um animal social, a liberdade inerente ao ser humano é conjunturada no depósito do direito. A ascensão das liberdades e garantias frente ao direito e seu desenvolvimento dogmático jurídico-penal e político-criminal é decorrente de conquistas que possuem estirpes no pensamento filosófico, no racionalismo de Descartes e no individualismo liberal, que fizeram emergir subsídios para que se tutelasse a dignidade da pessoa humana. Percorrido a vereda em que se levou ao Estado reconhecer e resguardar a dignidade do ser humano, esta foi eleita como fundamento do Estado Social e Democrático de Direito, o que findou em constituir a liberdade como direito fundamental do homem, objetivando como primaz a sua proteção e limites. (RUIZ, 2006).

Portanto, conforme o autor, é claro que a liberdade nada mais é do que seu sentido literal, o poder do homem em ser livre, em poder manifestar suas vontades, sentimentos e pensamentos. Um direito garantido de forma relativamente recente perante a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. No que tange os direitos à privacidade como

direito fundamental, José Pilati apresenta sua reflexão e desenvolvimento no seguinte modo:

A dignidade da pessoa humana é uma qualidade inerente a cada ser humano, e que na qualidade de princípio fundamental possui como principal característica o fato de serem elemento e medida dos direitos fundamentais. Deste modo, observa-se que em regra a violação a um dos direitos fundamentais à privacidade estará sempre vinculada a uma ofensa à dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa impõe limites ao poder estatal, visando impedir que o poder público venha a violar a dignidade pessoal, mas igualmente implica em que este mesmo Estado venha a promover a proteção e promoção de uma vida com dignidade para todos. Toma-se, pois, a privacidade como o conjunto de informações acerca do indivíduo que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem a isso pode ser legalmente sujeito. A esfera de inviolabilidade, assim, é ampla, abrange o modo de vida doméstico, nas relações familiares e afetivas em geral, fatos, hábitos, local, nome,

imagem, pensamentos, segredos e, bem assim, as origens e planos futuros do indivíduo. (PILATI, 2019).

Portanto, há de se concluir que ambos se tratam de direitos fundamentais do ordenamento jurídico, porém, como já mencionado, podem ser relativizados. Com o Marco Civil da Internet, têm-se uma esperança de regulamentação mais precisa, que causaria menor dano a sociedade brasileira, e de certa forma, regeria melhor o mundo cibernético. Para tal, um exemplo entre a colisão de direitos fundamentais é exemplificado no julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMAGEM PUBLICADA NA REDE SOCIAL FACEBOOK. ALEGAÇÕES OFENSIVAS. PONDERAÇÃO ENTRE O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DIREITO À PRIVACIDADE E INTIMIDADE. LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET. POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE DADOS DO OFENSOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 22 DA LEI 12.965/2014. 1. Não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada quando restar demonstrada nos autos a pertinência subjetiva entre as partes litigantes. 2.

Os direitos fundamentais não são absolutos, podendo, por vezes, ser flexibilizados, quando houver colisão ou conflito com outros princípios que visam garantir a dignidade da pessoa humana. 3. Em que pese os princípios consagrados na Constituição Federal/1988 sejam de extrema relevância nas relações humanas, sabe-se que nenhuma dessas garantias é completamente absoluta, havendo limitações no exercício desses direitos. Nessa perspectiva, a Lei n. 12.945/2014 (Lei do Marco Civil da Internet) traz ressalvas e limitações ao exercício do direito à privacidade à intimidade, pois permite a solicitação judicial de dados e registros, inclusive em processos cíveis, desde que preenchidos os requisitos legais. 4. Constatado que o autor da ação atendeu aos requisitos autorizadores para requerer as informações do ofensor (pessoa que publicou a imagem na rede social), o provimento do recurso é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (BRASIL, 2017).

Desta forma, analisa-se que os direitos fundamentais são relativizados em

todos os sentidos, mas são vedados de serem alienados, em caso de colisão de direitos, deve-se observar o princípio da proporcionalidade como citado por Elimar Szaniawski em sua obra, buscando observar a igualdade como princípio auxiliar:

O princípio da igualdade revela-se como o substrato sobre o qual se constroem os direitos fundamentais e os de personalidade, uma vez que ele afasta todas as modalidades de privilégios e de preconceitos. A igualdade, somada à proporcionalidade, constitui-se em remédio eficaz na satisfação lícita de um interesse frente a interesse lícito alheio, dirimindo a colisão de direitos e de interesses tuteláveis em determinado caso concreto. O princípio da proporcionalidade-igualdade se impõe em todos os campos do direito (SZANIAWSKI, 2005, p. 39).

A internet tem muito a agregar em nossa sociedade, no entanto, é necessário um olhar atencioso ao seu avanço agressivo, buscando um equilíbrio entre a razão e a tecnologia, ciências opostas, porém que se completam.

Preservar os direitos da personalidade é uma das primazias a serem cumpridas pelo Estado Democrático de Direito, para tanto é importante se respeitar os

limites impostos pelas novas tecnologias, como o reconhecimento facial por exemplo.

5. CONCLUSÃO

Ao final deste trabalho, conclui-se:

A imersão digital em que se vive a sociedade é importante para todos, corroborando para avanços jamais esperados, facilitando o cotidiano do indivíduo e auxiliando em suas atividades e vivências;

Concorrente a isso as ciências jurídicas sofrem pela lacuna deixada pela corrida inalcançável existente entre o direito e as tecnologias digitais. Na seara do Direito Penal e Processual Penal, estes enfrentam grandes desafios diante da inexistência de normas e procedimentos exatos para suprir todos os problemas decorrentes das relações tecnológicas;

Se faz necessária a criação de novas Leis e manutenção das já existentes, como o Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dieckmann e a Lei Geral de Proteção de Dados para que se possa cada vez mais diminuir as lacunas normativas existentes no ordenamento jurídico pátrio;

É necessária uma análise profunda sobre as novas tecnologias e como não violar direitos e garantias fundamentais, como é o caso das câmeras já utilizadas no Brasil e em outros lugares no mundo;

A tecnologia é necessária e fundamental para a evolução da sociedade, no entanto, não é inteligente que se exista uma inversão de valores, onde a criatura (máquina) tome o lugar de seu criador (o homem).

REFERÊNCIAS

BALDUINO, **Maria Clara de Jesus Maniçoba**; SILVA, **Wisllene Maria Nayane Pereira da Silva**. *Lacunas da Lei: a interpretação da lei à luz dos princípios constitucionais e de Direito*. Revista Forense, v. 431, São Paulo, 2020.

BRASIL. **Carolina Dieckmann**. *Lei 12.797, de 30 de novembro de 2012*. São Paulo: Saraiva, 2018.

BRASIL. *Código Penal Brasileiro Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940*. São Paulo: Saraiva, 2018.

BRASIL. *Lei Geral de Proteção de Dados*. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 06 out. 2023.

BRASIL. *Marco Civil da Internet*. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 03 out. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *CC 33871 RS 2001/0181246-0*. Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima. J. 13 out. 2004.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. *Apelação Cível n.º 20150111304490 – 5ª Turma Cível*. Relator: Josapha Francisco dos Santos. Julgamento: 01 fev. 2017. Publicado em 23 fev. 2017, DJe.

CHAVES JÚNIOR, **José Eduardo de Resende**. *A Categoria Profissional Rumo à Multidão: um novo conceito operacional para a organização coletiva da indústria 4.0*. In: *Trabalho e*

humanidade: em homenagem ao Centenário da OIT e aos 10 anos da Escola Judicial do TRT da 16ª Região. São Paulo: LTr, 2019. p. 46.

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, 10 dez. 1948. Disponível em: <http://www.dudh.org.br/wpcontent/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em: 05 out. 2023.

FERRAZ JUNIOR, **Tércio Sampaio**. *Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 153.

FURLANETO NETO, **Mário**; GUIMARÃES, **José Augusto Chaves**. *Crimes na internet: elementos para uma reflexão sobre a ética informacional*, 2015. p. 69.

KAUFFMAN, **Marcos E.**; SOARES, **Marcelo Negri**. *New technologies and data ownership: wearables and the erosion of personality rights*. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas – UNIFAFIBE, v. 6, n.º 1, Bebedouro, 2018, p. 516.

HUXLEY, **Aldous**. *Admirável Mundo Novo*. 22. ed. São Paulo: Globo, 2014.

LIMA, **Antônio Henrique Maia**. *Crimes de internet: da competência e da dificuldade de obtenção de provas no meio eletrônico*. In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XVII, n. 127, ago. 2014. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br>. Acesso em: 01 out. 2023.

ORWELL, **George**. 1984. Tradução por Alexandre Hubner, Heloise Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

PILATI, **José I.**; OLIVO, **Mikhail Vieira C.** *Um novo olhar sobre o direito à privacidade: caso Snowden e pós-modernidade jurídica*. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4934129>. Acesso em: 01 out. 2023.

PINHEIRO, **Patrícia Peck**. *Direito digital*. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 37.

RUIZ, **Thiago**. *O direito à liberdade: uma visão sobre a perspectiva dos direitos fundamentais*. Revista Direito Público, v. 1, n. 2, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2006.

SANTOS, **Alexandre**. *Câmeras de reconhecimento facial acham criminoso no Carnaval de Salvador*. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2019/03/05/cameras-de-reconhecimento-facial-acham-criminoso-no-carnaval-de-salvador.htm>. Acesso em: 05 out. 2023.

Sextortion of Canadian teens spikes 40%, prompts warning. Disponível em: <https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/sextortion-canadian-teens-1.3240470>. Acesso em: 07 out. 2023.

SIMANTOB, **Fabio Tofic**. *Delitos virtuais: o lugar do crime na visão dos tribunais*. Revista do Advogado, ano XXXII, n.º 115, abr. 2012.

SOUZA, **J. L. F.**; TOURINHO, **J. O. S.** *Violação da privacidade virtual, Lei n.º 12.737 de 30 de novembro de 2012 'Lei Carolina Dieckman'*. 2015.

SZANIAWSKI, **Elimar**. *Direitos de Personalidade e sua Tutela*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 39-40.

TEIXEIRA, **Tarcísio**. *Curso de direito e processo eletrônico: doutrina,*

jurisprudência e prática. 4. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 107.